

**Srpsko lekarsko društvo
Sekcija kliničke biohemije**

**Udruženje za kliničko laboratorijsku
dijagnostiku i istraživanje Srbije -
LABDIS**

**DRUGI KONGRES KLINIČKIH BIOHEMIČARA
I SPECIJALISTA LABORATORIJSKE MEDICINE
SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Beograd, Srbija, 30. novembar - 2. decembar 2022.

**THE SECOND SERBIAN CONGRESS OF CLINICAL
BIOCHEMISTS AND SPECIALISTS OF LABORATORY
MEDICINE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION**

Belgrade, Serbia, November 30 - December 2, 2022

KNJIGA SAŽETAKA - ABSTRACT BOOK

Drugi kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine
Srbije sa međunarodnim učešćem
Beograd, Srbija, 30. novembar - 2. decembar 2022.

Knjiga sažetaka

Glavni urednik: Anđelka Isaković

Pomoćni urednici: Sašenka Vidičević Novaković, Marija Jeremić, Janko Zeković

Dizajn: Anđelka Isaković

Priprema za štampu: Anđelka Isaković

Izdavač: Srpsko lekarsko društvo, Sekcija kliničke biohemije

Tiraž: 200

Izdanje: 2022. godina

ISBN: 978-86-6061-144-6

POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA

Poštovane kolegice i kolege,

Sekcija kliničke biohemije i laboratorijske medicine i Udruženje za kliničko laboratorijsku dijagnostiku i istraživanje Srbije – LABDIS, organizuju zajednički kongres- Drugi Kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem. Ovaj kongres se organizuje u skladu sa ustanovljenom tradicijom da se svake druge godine organizuje stručno naučni sastanak koji bi okupio lekare, lekare specijaliste kliničke biohemije i laboratorijske medicine, farmaceute i biohemičare. Imajući u vidu dinamiku osavremenjivanja laboratorijske tehnologije sa jedne strane kao i iznalaženje novih i pouzdanih biomarkera sa druge, potrebno je u prvi plan istaći tumačenje rezultata kao jednu od osnovnih aktivnosti lekara specijaliste kliničke biohemije i laboratorijske medicine. Uzimajući u obzir osnovne teme koje će biti prikazane i diskutovane, verujemo da će ovaj kongres analizirati mesto laboratorije u zdravstvenom sistemu kroz rešavanje aktuelnih problema i dilema u laboratorijskoj praksi i omogućiti sticanje znanja o strategiji i aktivnostima koje treba preduzeti u cilju poboljšanja kvaliteta laboratorijske dijagnostike i unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata u Srbiji.

Potrudili smo se da naučni program učinimo aktuelnim i interesantnim. Eminentni stručnjaci i naučnici iz Srbije i inostranstva izlagaće u okviru pet simpozijuma a mlađi istraživači i specijalisti će biti u prilici da svoj rad prikažu u okviru dve poster sesije i jednog simpozijuma. Želja nam je da ovaj Kongres bude i prilika za sve učesnike da se druže, razmene mišljenja i znanja, upoznaju nove kolege, postave osnove buduće saradnje i unaprede svoj profesionalni rad.

Verujemo da ćete svojim učešćem u radu Kongresa doprineti da Kongres protekne u prijatnoj atmosferi. Nadamo se da ćemo uspeti da ispunimo Vaša očekivanja i standarde i da će Vam ovaj kongres ostati u lepom sećanju.

Želimo Vam prijatan i uspešan rad!

Prof. dr Aleksandra Isaković
predsednik Organizacionog
odbora Kongresa

Prof. dr Ivanka Marković
predsednik Naučnog
odbora Kongresa

Prof. dr Nataša Petronijević
predsednik LABDIS

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Prof. dr Aleksandra Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sekretar:

Doc. dr Anđelka Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Tomislav Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ivana Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Ana Savić Radojević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Velibor Čabarkapa, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Marija Matić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asist. dr Sašenka Vidičević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asist. dr Marija Jeremić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Janko Zeković, saradnik u nastavi, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Prof. dr Ivanka Marković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sekretar:

Prof. dr Sonja Misirić Denčić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Vladimir Bumbaširević, SANU

Prof. dr Ljubisav Rakić, SANU

Prof. dr Tatjana Simić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, SANU

Prof. dr Jasmina Mimić Oka, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Gordana Kocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Karmen Stankov, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Nevena Radonjić, SUNY Upstate, Syracuse, New York

Prof. dr Nela Rašeta, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska

Prof. dr Yana Bocheva, Central Clinical Laboratory at University Hospital "St. Marina" Varna, Bulgaria

Dr Bogdan Milojković, Nova Biomedical, Velika Britanija

Dr Ljuba Stojiljković, Northwestern University, Feinberg School of Medicine Chicago, Sjedinjene Američke Države

UTICAJ ŽUČNIH KISELINA NA TRANSKRIPCIONU EKSPRESIJU KARBONIL REDUKTAZE-1

Bojan Stanimirov^{1*}, Nebojša Pavlović², Maja Đanić³, Vanesa Sekeruš¹, Iva Barjaktarović⁴, Momir Mikov³, Karmen Stankov¹

¹Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

²Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

³Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

⁴Centar za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

*bojan.stanimirov@mf.uns.ac.rs

Uvod: Karbonil reduktaze (CBR) katalizuju NADPH-zavisnu dvoelektronsku redukciju doksorubicina u doksorubicinol, alkoholni metabolit sa redukovanom anti-tumorskom aktivnošću. Kao endogeni signalni molekuli, žučne kiseline ispoljavaju modulatorni efekat na ekspresiju gena, uključujući enzime koji metabolišu ksenobiotike.

Cilj: Cilj rada je bio da se ispita uticaj žučnih kiselina: ursodeoksiholne i henodeoksiholne kiseline na ekspresiju karbonil reduktaze-1 (CBR1) u ćelijskoj liniji humanog adenokarcinoma dojke MCF7.

Metodologija: MCF7 ćelije su inkubirane u medijumu sa doksorubicinom (grupa D) ili koinkubirane sa doksorubicinom i ursodeoksiholnom (DU) odn. doksorubicinom i henodeoksiholnom kiselinom (DH). Nakon 24 h inkubacije, iz ćelija je izolovana RNK i nakon reverzne transkripcije ekspresija CBR1 je ispitana RT-qPCR metodom u odnosu na beta aktin kao referentni gen. Ekspresija CBR1 je analizirana komparativnim $2^{-\Delta\Delta Ct}$ metodom, a podaci su statistički obrađeni jednofaktorskom analizom varijanse i *Tuckey* post-hoc testom.

Rezultati: Inkubacija sa doksorubicinom je povećala ekspresiju CBR1 2.78±0.59 puta u odnosu na kontrolnu grupu (p=0.946). Koinkubacija MCF7 ćelija sa ursodeoksiholnom kiselinom je inhibirala ekspresiju CBR1 u grupi DU odnosu na grupu D (-1.57±0.34 p=0.56) dok je u grupi DH ekspresija CBR1 bila povećana 14,38±5,72 puta u odnosu na kontrolnu grupu (p<0.001) i 5,23±2,08 puta u odnosu na grupu D (p<0.001).

Zaključak: Povećanjem ekspresije CBR1, henodeoksiholna kiselina potencijalno može ispoljiti negativan uticaj na antitumorsku efikasnost doksorubicina.

Zahvalnost: Studija sprovedena u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. III41012 i projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini grant br. 142-451-2532/2021-01.

Ključne reči: henodeoksiholat, ursodeoksiholat, doksorubicinol

